

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 125 sahifa,
1-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik*
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA PEDAGOG SHAXSINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	8
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
SUITSIDIAL HOLATLARNI KELTIRIB CHIQARUVCHI OMILLAR	11
Sadilloev Odiljon Oripovich	
MAHKUM SHAXSINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI O'RGANISH YUZASIDAN ILMIY TAHLILLAR	15
Turdiyev Zafar Erkinovich	
TALABALARDA KORRUPTION XULQ-ATVORGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEKANIZMLARI	18
Xamidov Mansurjon Abduxalilovich	
AYOLLARDA KETISH ISTAGI FENOMENI VA MIGRATSIYA MOTIVLARINING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI (ICHKI MIGRANT AYOLLAR MISOLIDA)	21
Sadullayeva Jamilaxon Ibodilla qizi	
HARBIY XIZMATCHILARDA PSIXIK O'ZINI O'ZI BOSHQARISH DOIRASIDA PSIXOLOGIK HIMOYA MEKANIZMLARINING QO'LLANILISH XUSUSIYATLARI.....	30
Qiyomxo'jayeva Madina Rustambek qizi	
NAMANGAN OILALARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK TAVSIFI	35
Turg'unboyeva Azizaxon G'ulomovna	
PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI KASBIY FAOLIYATIDA PSIXOLOGIK BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISH	39
Berdiyeva Raxima Shakarboyevna	
O'ZBEKISTON PSIXOLOGLARI TADQIQOTLARIDA EMOTSIONAL HOLATLAR VA AYBDORLIK HISSINING PSIXOLOGIK TAHLILI	44
Sultanova Saida Muhiddin qizi	
DEVIANT XULQLI YOSHLARNING IJTIMOY MOSLASHUV MEKANIZMLARIDA HISSIY-IRODAVIY JIHATLARNING AHAMIYATI	47
Zaripova Zilola Erkin qizi	
SHAXSDA IMPOSTER SINDROMI VA SALBIY BAHOLANISHDAN QO'RQISHNING PSIXOLOGIK ALOQADORLIGI	51
Yuldasheva Nilufarxon Sherqo'zi qizi	
КОЛЛЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ: КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ В ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	54
Айдарова Диана Сматуллаевна	
O'QITUVCHILARGA KO'RSATILADIGAN PSIXOLOGIK XIZMATNING ILMIY ASOSLARI	62
Usmonova Dilnoza Bahodir qizi	
DESTRUKTIV AXBOROT TAHDIDLARIGA QARSHI PSIXOLOGIK PROFILAKTIKA STRATEGIYALARI.....	66
Barakayeva Nilufar Zubaydullo qizi	
THE STRUCTURAL MODEL OF STUDENTS' ENGAGEMENT IN LIFELONG LEARNING	72
Y.K. Quliev	
"PSYCHOLOGICAL CORRECTION MODEL OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE"	79
Kudratova Aziza Ne'matovna	
DEVIANT GURUHGA MANSUB YIGIT VA QIZLARNING SHAXSIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING "DEVIANT XULQ-ATVORGA MOYILLIK" VA "INTERNETGA QARAMLIK" BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	83
Akbar Begaliyevich Chimanov, R.Abdurasulov	

O'SMIRLIK DAVRIDAGI STRESSNING PSIXOLOGIK JIHATLARI	88
Tulyaganova Gulnoza Olimjonovna	
TALABALARDA XARAKTER AKSENTUATSIYASI VA GENDER XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	93
Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Janabaeva Raxima Orazali qizi	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING MAMLAKATIMIZ HAYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	96
Abdikadirov Umidjon Ruzbayevich	
SUITSIDAL XULQ-ATVORNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	101
Tursunova Ozoda Abdullayevna	
SHAXSNING KASBIY SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGIK YETUKLIK VA KASBIY KOMPETENSIYA	106
Mirashirova Nargiza Anvarovna	
KASBIY O'SISH (RIVOJLANISH) BOSQICHIDA TANLOV FANLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI	109
Tuychiyeva Saodat Meliqo'ziyevna	
PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERSONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE.....	114
Tajibayev Shohruh Maqsudovich	
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА: МОДЕЛЬ, МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ	119
Рахманова Диляра Рустемовна	

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА: МОДЕЛЬ, МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

Рахманова Диляра Рустемовна

Негосударственное высшее образовательное учреждение
Profi University, Узбекистан

Аннотация: В статье раскрывается содержание четырёх этапов Программы внедрения и развития системы психологического сопровождения в вузах Узбекистана — подготовительного, пилотного, полномасштабного и этапа устойчивого развития. Основное внимание уделено созданию организационно-нормативных условий, формированию кадрового потенциала и адаптации диагностического инструментария с учётом типа и профиля вуза. Подчёркивается значение методологической гибкости и профилактической деятельности, направленной на развитие адаптационных ресурсов студентов. Подготовительный этап рассматривается как основа для дальнейшего внедрения и институционализации системы психологического сопровождения в вузах Узбекистана.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, вуз, программа внедрения, подготовительный этап, адаптация, диагностика.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida psixologik hamroh tizimini joriy etish va rivojlantirish dasturining to'rt bosqichi – tayyorgarlik, pilot, to'liq miqyosda joriy etish va barqaror rivojlanish bosqichlari mazmunan yoritilgan. Asosiy e'tibor tashkiliy va me'yoriy shart-sharoitlarni yaratish, kadrlar salohiyatini shakllantirish hamda oliy ta'lim muassasasining turi va profiliga mos diagnostik vositalarni moslashtirishga qaratilgan. Shuningdek, metodologik moslashuvchanlik va talabalarning adaptatsion resurslarini rivojlantirishga yo'naltirilgan profilaktik faoliyatning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Tayyorgarlik bosqichi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida psixologik hamroh tizimini joriy etish va institutsionalizatsiya qilish uchun poydevor sifatida talqin etilgan.

Kalit so'zlar: psixologik hamroh tizimi, oliy ta'lim muassasasi, joriy etish dasturi, tayyorgarlik bosqichi, adaptatsiya, diagnostika.

Abstract: The article presents the content of the four stages of the Program for the Implementation and Development of the Psychological Support System in Higher Education Institutions of Uzbekistan — preparatory, pilot, full-scale, and sustainable development stages. The focus is placed on creating organizational and regulatory conditions, forming qualified personnel, and adapting diagnostic tools in accordance with the type and profile of the university. The paper emphasizes the importance of methodological flexibility and preventive activities aimed at developing the adaptive resources of university students. The preparatory stage is viewed as the foundation for the further implementation and institutionalization of the psychological support system in Uzbekistan's higher education institutions.

Key words: psychological support, higher education institution, implementation program, preparatory stage, adaptation, diagnostics.

ВВЕДЕНИЕ

Создание эффективной системы психологического сопровождения в высшей школе Узбекистана является одной из ключевых задач современного этапа реформирования образования. В условиях возрастания психоэмоциональных нагрузок, академического стресса, социальной неустойчивости и роста психологических рисков среди студентов и преподавателей вузов формирование целостной модели психологической поддержки становится необходимым условием обеспечения качества образования и устойчивого развития вузовской среды.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В мировой практике психологическое сопровождение рассматривается как стратегический инструмент развития человеческого потенциала, направленный на поддержание психического здоровья, адаптацию к учебным и профессиональным условиям, формирование личностной устойчивости и профилактику кризисных состояний [1,2]. Опыт зарубежных высших образовательных учреждений показывает, что эффективная организация психологических служб способствует не только снижению уровня тревожности и стресса у обучающихся, но и росту их академической мотивации, вовлечённости и удовлетворённости образовательным процессом.

Современные подходы к построению вузовских служб психологического сопровождения во многом соответствуют требованиям International Association of Counseling Services (IACS), предусматривающим наличие институциональной структуры, нормативной базы, этических стандартов и системы оценки эффективности деятельности.

Следовательно, внедрение аналогичной системы в вузах Узбекистана требует не только комплексного подхода, включающего нормативно-правовую поддержку, подготовку квалифицированных кадров, методическое обеспечение и мониторинг психологического состояния участников образовательного процесса, но и грамотного поэтапного внедрения, обеспечивающего последовательное формирование институциональных, методических и организационных механизмов функционирования психологической службы. Такой подход позволяет минимизировать риски формального исполнения программы, обеспечивать её адаптацию к специфике образовательной среды конкретного вуза и достигать устойчивых результатов в повышении психологического благополучия обучающихся и сотрудников вуза. В Узбекистане создание системы психологического сопровождения в высших учебных заведениях опирается на разработанную модель, предусматривающую многоуровневую организацию деятельности психологической службы и её взаимодействие с другими подразделениями вуза. В связи с этим разработанная нами Программа внедрения и развития системы психологического сопровождения в вузах Узбекистана представляет собой пошаговый, логически выстроенный процесс, обеспечивающий постепенное формирование зрелой и устойчивой структуры психологической помощи. Эта Программа включает четыре последовательных этапа: подготовительный, пилотный, полномасштабный и этап устойчивого развития. Каждый этап характеризуется собственными целями, содержанием, механизмами реализации и системой ожидаемых результатов.

На первом, подготовительном этапе, особую значимость имеет учёт типа и профиля высшего учебного заведения. Как отмечает М.В. Киселева, специфика образовательной среды определяет направления психологической работы [1] и, на наш взгляд, направления психологического сопровождения и выбор диагностических методик, форм консультативной и профилактической работы. Так, в медицинских вузах акцент делается на стрессоустойчивости, профилактике профессионального выгорания и развитии навыков эмоциональной регуляции, в педагогических вузах – на развитии эмпатии, коммуникативных компетенций, навыков конструктивного взаимодействия с обучающимися, в технических и экономических вузах – на формировании стратегий саморегуляции, профилактике тревожности, прокрастинации и психического истощения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

С учетом особенностей профиля на данном этапе проводится анализ образовательной среды вуза, его организационной культуры, психологического климата и типичных стрессоров, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели. Эти данные позволяют определить приоритетные направления работы психологической службы и сформировать профильный пакет методологического инструментария, включающий: диагностические методики для оценки уровня адаптации, тревожности, мотивации, удовлетворённости обучением; скрининговые опросники для выявления рисков эмоционального выгорания и дезадаптации; психопросветительские материалы и модули, адаптированные к особенностям профессиональной подготовки студентов вузов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Подбор инструментария основывается на принципе методологической гибкости [2], обеспечивающем соответствие методов целям и задачам конкретного вуза. В частности, для гуманитарных направлений целесообразно использование методик, ориентированных на личностно-развивающий подход, рефлексию и коммуникативные способности, тогда как для инженерных и естественнонаучных специальностей – акцент на когнитивные стратегии, стресс-менеджмент и повышение устойчивости к неудачам.

На данном этапе также осуществляются перевод и адаптация диагностических методик на узбекский и русский языки с целью обеспечения их лингвокультурной валидности, а также проведение пробных обследований для проверки надежности и воспроизводимости результатов. Разрабатываются методические рекомендации для психологов службы, регламентирующие порядок проведения обследований, консультирования и взаимодействия с другими подразделениями вуза.

Особое внимание уделяется созданию единой системы профилактической работы, включающей как индивидуальные, так и групповые формы сопровождения. В её основе — психопросветительская деятельность, направленная на формирование у студентов представлений о психологическом здоровье, адаптации, управлении стрессом и эмоциональной устойчивости. С этой целью создаются лекционные и тренинговые программы по таким темам, как «Психологическая адаптация к обучению в вузе», «Эффективные стратегии саморегуляции», «Профилактика выгорания и тревожности».

Таким образом, подготовительный этап выполняет функцию методологического и организационного основания всей Программы внедрения и развития системы психологического сопровождения в вузах Узбекистана. Он обеспечивает переход от концептуальной идеи к практической реализации, создавая необходимые условия для системной работы психологической службы на последующих этапах – пилотном, институциональном и этапе устойчивого развития.

Второй, пилотный, этап предполагает реализацию пилотного проекта психологической службы на ограниченном контингенте студентов, преимущественно среди первокурсников. Цель этого этапа состоит в апробации модели деятельности психологической службы, проверке её структуры, инструментов, форм и методов работы. На данном этапе проводятся диагностика психологического состояния и уровня адаптации студентов, выявляются факторы риска, формируются направления профилактической и консультативной деятельности. Психологи службы организуют адаптационные программы, тренинги, психопросветительские лекции, семинары по развитию коммуникативных и саморегуляционных навыков, мероприятия по снижению тревожности и достижению стрессоустойчивости. Ведется регулярное взаимодействие с кураторами академических групп, проводится анализ обращений студентов, изучается эффективность различных видов помощи. Полученные данные обобщаются для оценки валидности используемых методик, эффективности программ и компетентности специалистов. На основе результатов пилотной апробации формируются рекомендации для последующего масштабирования проекта и внесения изменений в нормативно-методическую базу.

Третий, институциональный, этап связан с полномасштабным внедрением системы психологического сопровождения и охватывает весь контингент обучающихся вуза. На данном этапе психологическая служба становится неотъемлемой частью структуры вуза, взаимодействуя со всеми подразделениями – деканатами, кафедрами, отделами воспитательной работы и студенческими объединениями. Основное содержание этапа включает расширение направлений работы службы, проведение индивидуальных и групповых консультаций, организацию психологического мониторинга на уровне всего вуза, внедрение системных психообразовательных программ и профилактических мероприятий.

Психологическая служба начинает работать в формате постоянного действующего центра, предоставляющего широкий спектр услуг: от адаптационных и профилактических до кризисных и консультативных. Разрабатываются и реализуются программы повышения квалификации психологов, семинары для кураторов и преподавателей, формируется взаимодействие с внешними организациями – центрами ментального здоровья, общественными и некоммерческими структурами, обеспечивающими дополнительные ресурсы психологической поддержки. Одновременно осуществляется мониторинг психологического состояния студентов и преподавателей вузов, что позволяет оценивать эффективность системы сопровождения, выявлять тенденции и прогнозировать возможные риски.

Важным направлением третьего этапа является организация практик для студентов психологических специальностей, что способствует формированию профессиональных компетенций и развитию кадрового резерва для дальнейшего расширения службы. В рамках этого же периода создаются волонтерские объединения и студенческие инициативные группы, которые вовлекаются в деятельность по адаптации первокурсников, профилактике дезадаптации и пропаганде культуры психологического

здоровья. Реализуемые меры обеспечивают повышение уровня доверия к психологической службе и формирование позитивного отношения к обращению за психологической помощью.

Четвертый этап Программы – этап устойчивого развития представляет собой стадию дальнейшего развития и институционализации системы психологического сопровождения, когда служба становится зрелым, устойчивым и интегрированным элементом университетской инфраструктуры. На этом этапе приоритетом становится создание условий для системной, междисциплинарной и инновационной деятельности в области психологического сопровождения. Разрабатываются общеуниверситетские программы и политики, направленные на формирование благоприятной социально-психологической среды, повышение доступности и качества психологических услуг, развитие цифровых инструментов сопровождения. Психологическая служба активно внедряет онлайн-консультирование, создает электронные психообразовательные курсы, мобильные приложения и цифровые ресурсы для саморазвития студентов и преподавателей вузов. Эти меры обеспечивают непрерывность и гибкость психологической поддержки, особенно для обучающихся в дистанционном формате.

Поэтапное внедрение системы психологического сопровождения в вузах Узбекистана

Рис. Поэтапное внедрение системы ПС в вузах Узбекистана

Особое внимание уделяется экономическим аспектам устойчивости психологической службы. Наряду с этим на данном этапе было положено начало предоставлению на коммерческой основе индивидуальных и групповых консультаций, проведению анализа их востребованности и экономической эффективности. Доход, получаемый от оказания платных услуг, направляется на развитие службы, повышение квалификации сотрудников вуза, обновление материально-технической базы. Таким образом, формируется модель частичной самостоятельности, обеспечивающая финансовую устойчивость психологической службы. Параллельно расширяется спектр клиентов: кроме студентов психологическая помощь становится доступной преподавателям и сотрудникам вузов, а также внешним клиентам.

На этапе устойчивого развития психологическая служба выходит за рамки внутривузовского уровня и становится центром межвузовской кооперации. Организуются совместные исследования, конференции, круглые столы, создаются профессиональные сообщества и альянсы вузов в сфере психологического сопровождения. Опыт, накопленный в рамках реализации Программы, используется для формирования отраслевых стандартов и рекомендаций, адаптированных к национальной системе образования. Развивается система обратной связи с Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, составляются аналитические отчеты, на основе которых разрабатываются государственные рекомендации по укреплению психологического здоровья обучающихся и преподавателей вузов.

Реализация всех четырех этапов Программы направлена на достижение стратегической цели – создание целостной, устойчивой и научно обоснованной системы психологического сопровождения, интегрированной в управленческую, образовательную и воспитательную деятельность вуза.

Ожидаемыми результатами становятся повышение адаптированности студентов к условиям обучения, снижение уровня тревожности и стресса, развитие навыков саморегуляции, рост психологического благополучия и академической успешности. В долгосрочной перспективе формируется культура психологической безопасности, где обращение к психологу воспринимается не как проявление слабости, а как норма ответственного отношения к своему ментальному здоровью.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Система психологического сопровождения, построенная по данной модели, обеспечивает синергию между индивидуальным и институциональным уровнями психопомощи. Она объединяет профилактические, консультативные, образовательные и исследовательские функции, формируя единое пространство психологического благополучия. В результате создается благоприятная социально-психологическая среда, в которой студенты, преподаватели и сотрудники вузов получают не только поддержку в трудных ситуациях, но и возможности для личностного и профессионального роста. Разработанная программа может стать универсальной моделью для внедрения психологических служб в вузах Узбекистана, способной к масштабированию и адаптации под специфику различных образовательных учреждений.

Таким образом, реализация Программы внедрения и развития системы психологического сопровождения в вузах Узбекистана обеспечивает переход от фрагментарных мер поддержки к институциональной, устойчивой и эффективной модели, способной стать неотъемлемым элементом стратегии развития высшего образования Республики Узбекистан.

Использованная литература:

1. Киселёва М. В. Психологическое сопровождение образовательного процесса в вузе. – М.: МПСИ, 2007.
2. Митина Л. М. Психологическое сопровождение профессионального развития педагога. – М.: Психологический институт РАО, 2008.
3. International Association of Counseling Services (IACS). Standards for University and College Counseling Centers. – Alexandria, VA, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.